

Article Arrival Date
Makale Geliş Tarihi

03.04.2025

Article Published Date
Makale Yayın Tarihi

20.06.2025

DİL VE KÜLTÜRDE GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER ÜZERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

The Impact Of Social Media On Changes In Language And Culture

Tülin DÜZGÜN

Bilim uzmanı, Yüksek lisans mezunu

ORCID 0009-0007-0129-655

Öz

Günümüz toplumlarında teknolojik ilerlemeler, özellikle sosyal medya platformlarının hızla gelişmesiyle birlikte, dil ve kültür dinamikleri önemli ölçüde değişim göstermektedir. Dijital ortamların ve sosyal medyanın yaygın kullanımı, iletişim biçimlerini ve dil kullanımını köklü şekilde değiştirmekte, bu süreçler kültürel kimliklerin korunması ve dil bütünlüğünün devamı açısından hem fırsat hem de tehdit unsurları barındırmaktadır. Teknolojinin sağladığı küresel iletişim olanakları, farklı kültürlerin etkileşimini artırmakla birlikte, yerel dil ve kültürel değerlerin yozlaşmasına ve dilsel çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. İngilizce kökenli terimlerin ve kısaltmaların artışı, dilin özgünlüğünü tehdit etmekte ve kültürel kimliğin zayıflamasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, emoji ve kısa mesaj dilinin evrimi, iletişimde yeni sembol sistemleri ortaya çıkarmakta ve bu durum dil becerilerinin zayıflaması ile kültürel anlam karmaşasını da beraberinde getirmektedir. Çalışmanın konusunu, teknolojik gelişmelerin sosyal medya aracılığıyla dil ve kültür üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, bu değişimlerin kültürel kimlik ve dil bütünlüğü açısından sunduğu fırsatları ve oluşturduğu tehditleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda, teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatlarla birlikte, kültürel kimliğin korunması ve dil bütünlüğünün sağlanması adına bilinçli ve sorumlu yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Dil, Kültür, Teknoloji

Abstract

In today's societies, technological advances, particularly the rapid development of social media platforms, have significantly altered language and cultural dynamics. The widespread use of digital and social media is radically changing communication styles and language use. These processes include both opportunities and threats to the preservation of cultural identities and the maintenance of linguistic integrity. While the global communication opportunities provided by technology increase the interaction of different cultures, they also lead to the decrease of local language and cultural values and the decline of linguistic diversity. The proliferation of English-derived terms and abbreviations threatens the uniqueness of the language and weakens cultural identity. Furthermore, the evolution of emojis and text messaging creates new symbol systems in communication, leading to the weakening of language skills and cultural confusion. This study analyses the impact of technological developments on language and culture through

social media. The aim of this study is to analyse and evaluate the opportunities and threats these changes pose to cultural identity and linguistic integrity. In this context, along with the opportunities offered by technological transformation, conscious and responsible approaches need to be developed to protect cultural identity and ensure language integrity.

Keywords: Social Media, Language, Culture, Technology

GİRİŞ

Toplumsal dönüşümün yönlendirilmesinde temel unsurlardan biri olarak teknoloji ön plana çıkmaktadır. İletişim ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, toplum yaşamında önemli değişikliklere yol açmakta ve bu gelişmeler, yalnızca teknolojik yeniliklerle sınırlı kalmayıp, toplumsal yapıya ve ilişkilerin biçimine de derinlemesine etki etmektedir. İnternetin yaygınlaşması ve bu teknolojinin öneminin artması, sadece teknolojik dönüşümün ötesine geçerek, iletişimin temel dinamiklerini yeniden yapılandırmakta ve toplumsal yapıyı şekillendiren kritik bir unsur haline gelmektedir. İletişim olgusu, toplumu yeniden inşa eden ve toplumsal değişimi yönlendiren en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir (Dedeoğlu, 2016). Dünyadaki teknolojik gelişmelerin ülkemizi nasıl etkilediği konusunda ise, bu gelişmelerin dilimize yansımaları önemli bir konudur. Teknolojik ilerlemelerin dilimize kazandırdığı yeni kavramlar ve terimler, dilimizin zenginliğine katkı sağlarken, aynı zamanda dilimizin teknolojik gelişmelerle beraber kirlenmesine veya yozlaşmasına da neden olabilmektedir (Alyılmaz, 1997). Bu durum, dilimizin doğal akışını ve yapısını olumsuz yönde etkileyerek, dilin özüne aykırı kullanımların artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, teknolojik gelişmelerle birlikte dilimizin korunması ve doğru kullanımı, hem kültürel hem de iletişim açısından büyük önem taşımaktadır.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte dil ve kültür arasındaki ilişki yeni boyutlar kazanmıştır. Dijital iletişim araçları, sosyal medya ve küresel platformlar, farklı kültürlerin etkileşimini hızlandırmakta ve dillerin kullanım alanını genişletmektedir. Bu teknolojik ortamlar, farklı kültürlerin dilsel ifadelerinin karşılaşmasına ve yeni kültürel kimliklerin şekillenmesine imkân tanımakta olup, söz konusu süreçler genellikle dilsel ve kültürel bütünlüğün bozulmasına yol açmaktadır (Ölçekçi, 2020). Teknolojik gelişmeye bağlı olarak toplumdaki değişimler dil üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi ve bu gelişimin genellikle yurt dışında gerçekleşmesi sonucunda kültür ve dillerde ciddi bir daralma ve hatta yok oluş yaşanmaktadır. UNESCO'nun bugün dünyada konuşulan diller üzerine yaptığı araştırmaya göre, ortalama olarak konuşulan 6.000 dilin yarısından fazlası ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Her 14 günde bir dil yeryüzünden kaybolmaktadır (Yaman & Erdoğan, 2007). Dile gereken özenin gösterilmesi bir millet açısından o dilin devamlılığını ve bütünlüğünü yönünde önem teşkil etmektedir. Kültürün bir parçası haline gelen teknoloji içinde bulunduğu kültürle anlam kazanmaktadır. Bu noktada sosyal medya yaşamın hemen her alanında kendini göstererek olumlu ve olumsuz bir şekilde dili ve kültürü etkilemektedir (Avcı & Topçu, 2019).

Günümüzde sosyal medya platformları üzerinden bireylerin yoğun olarak gerçekleştirdikleri dijital iletişim, toplumların kültürel ve dilsel yapısını derinden etkilemektedir. İnsanlar arasındaki iletişimin hızlanması ve ulaşımın kolaylaşması, iletişimi daha erişilebilir hale getirirken, aynı zamanda dilin yapısında ve kullanımında köklü değişikliklere yol açmaktadır. Sosyal medya ortamında kullanılan kısa, hızlı ifadeler, emoji kullanımı ve kısaltmalar gibi özellikler, platformların temel iletişim biçimi haline gelmiş ve dilimizin doğal akışını bozma riski taşımaktadır. Özellikle İngilizce kökenli terimlerin ve yabancı dil ifadelerinin yaygınlaşması, geleneksel Türkçe kelimelerin ve dilimizin özgün yapısının yerini almaya başlamıştır (Oruk, 2024; Yaman & Erdoğan, 2007). Bu durum, dilimizin yapısal bütünlüğünü tehdit etmekte ve kültürel kimliğimizin zayıflamasına neden olmaktadır.

Sosyal medyanın hızlı ve sınır tanımayan iletişim ortamı, kültürel değerlerin ve dilin geleneksel kullanımlarının yozlaşmasına yol açmakta, dildeki çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, dilin hızlı değişimi ve yeni ifade biçimlerinin ortaya çıkması, dilbilgisel kuralların ve anlamların kaybolmasına zemin hazırlamaktadır. Bu olumsuz gelişmeler, dilimizin kültürel hafıza ve kimlik açısından taşıdığı önemi azaltmakta ve dilimizin özgünlüğünü tehdit etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada, dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya ve diğer dijital platformların dil ve kültür üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri inceleyen bir bakış açısıyla ilerleyeceğiz.

1. Dil ve Kültür

Dil, bireylerin kendi kimlikleri içinde kültürel bir varlık olarak şekillenmektedir ve kendi kültürel kimliğini inşa etmektedir. Bir dilin kendi içinde bulunan veya alıntı yoluyla dile yerleşmiş ifadeleri kullanmaya uygun hale getirebilmesi, onun kültürel bir kimliğe sahip olduğunu göstermektedir. Dil, sadece iletişimi sağlayan bir araç değil, aynı zamanda kültürel değerlerin, inançların ve geleneklerin aktarımında merkezi bir rol oynamaktadır. Bir iletişim dizgesi olarak dilin temel işlevi, karşılıklı anlayışı desteklemek ve bilgi aktarımını kolaylaştırmaktır (Zeyrek, 2020). Diller arasındaki en sağlıklı iletişim biçimi, karşılıklı olarak birbirlerinin sözcüklerini alıp kullanabilme yeteneğidir; böylece kültürler arası köprüler kurulabilmektedir.

Kültür ve insan arasında kaçınılmaz bir döngü bulunmaktadır. İnsan, kültürü üretmektedir ve kültür de insanı şekillendirmektedir. İnsan, kültür aracılığıyla bilgi, değer ve normlarını aktarırken, kültür de insan vasıtasıyla nesiller boyu taşınmaktadır. Bu süreçte dil, kültürün en önemli taşıyıcılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Dil, hem kültürel kimliğin oluşturulmasında hem de kültürel değerlerin aktarımında temel bir unsur olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayarak, bireyleri belirli bir toplumun ve o toplumun kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir (Zeyrek, 2020). Dilin zaman içerisinde meydana gelen değişim ve gelişimi, kültürün de evrimleşmesine katkıda bulunmaktadır; yeni kavramlar, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreçleri dilde yeni ifadeler ve anlamlar ortaya çıkararak, kültürel dinamiklerin çeşitlenmesine zemin hazırlamaktadır.

2. Sosyal Medyanın Dil ve Kültüre Etkisi

Günümüzde teknolojinin ve dijital iletişimin hızla gelişmesiyle birlikte sosyal medya, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar gün boyunca Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlarda gönderi paylaşmakta, mesaj atmakta ve arkadaşlarıyla etkileşim kurmaktadır. Bu gelişmeler, iletişim biçimimizi köklü bir şekilde değiştirmiş ve küresel anlamda insanların birbirine daha kolay ulaşmasını sağlamıştır. Sosyal medya, bilgiye erişimi hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda fikirlerin, deneyimlerin ve kültürel değerlerin paylaşılmasını da kolaylaştırmıştır. Bunun yanı sıra, sosyal medyanın dil ve kültür üzerindeki etkisi de oldukça önemlidir; çeşitli diller ve kültürler arasında iletişimi güçlendirmekte ve bu sayede farklı topluluklar arasındaki bağları artırmaktadır. Böylece, dil ve kültürler arasındaki etkileşim yeni formlar kazanmakta ve küresel iletişimin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Örneğin, Japon ve Koreli gençler sosyal ağlarda İngilizce konuşanlarla bağlantı kurabilmekte ve böylece dünyanın dört bir yanından popüler kültürü takip edebilmektedir (Eren, 2020). Sosyal medya sayesinde farklı bölgelerde yaşayan insanlar birbirleriyle bağlantı kurabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, sosyal medya topluma çeşitli fırsatlar ve olanaklar sağlamaktadır (Avcı & Topçu, 2021). Ancak sosyal medyanın dil ve kültür üzerindeki etkisi de

olumsuz olabilmektedir. Özellikle, farklı dil ve kültürlerden gelen mesajları takip ederken, bireylerin kendi ana dillerine ve kültürel değerlerine olan ilgisi azalabilmekte ve bu durum, yerel kültürlerin zayıflamasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda, sosyal medyanın sunduğu iletişim olanaklarının, yerel kültürlerin korunması ve dil bütünlüğünün sağlanması açısından dikkat edilmesi gereken olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Örneğin, gençler sosyal ağlarda genellikle İngilizce iletişim kurmayı tercih etmekte ve bu durum, ana dillerini unutma riskini artırmaktadır (Kırık, 2012). Sosyal medya platformları, farklı kültürleri etkilemekte ve uzun vadede bu kültürlerin kaybolmasına neden olabilmektedir.

İnternet ve sosyal medya, giderek küreselleşen dünyada iletişim ve etkileşim dinamiklerinin merkezinde yer almaktadır. Bu durum, sosyal ve ekonomik alanların yanı sıra dil ve kültür açısından da köklü değişimlere yol açmaktadır. Özellikle İngilizce gibi yaygın olarak konuşulan dillerden Türkçe ve diğer dillere aktarılan kelimeler ve kavramlar, dilsel zenginlik sağlamakla birlikte çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir (Yaman & Erdoğan, 2007). Kullanılan dil, birçok kısaltma ve İngilizce öğelerin varlığıyla şekillenmiş olup, küresel dünyada ortak bir dil olan İngilizceden önemli ölçüde kelime almaktadır. Bu kelimeler, diğer dillerde olduğu gibi Türkçeye de doğrudan geçiş yapmaktadır. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri, yeni medyanın evrensel karakteri ve teknolojinin hızlı gelişimidir. Bir kelimenin toplumda kabul görmesi genellikle uzun bir süreçtir ve bu süreç halkın onayına dayanmaktadır. Örneğin, "selfie" kelimesi popülerleştğinde, Türk Dil Kurumu "öz çekim" terimini önerse de halk arasında hâlâ "selfie" kullanılmaktadır (Koç, 2020). Bunun arkasında yatan sebep, sosyal medyanın evrensel dilinin iletişimi daha hızlı ve kolay hale getirmesidir.

Ayrıca, her sosyal medya platformunun kendi içinde oluşturduğu özel terminoloji ve ortak kullanımda popüler hale gelen kelimeler de bulunmaktadır. Örneğin, sadece Twitter'da kullanılan "tweetlemek", "retweetlemek" gibi terimler ya da "mention", "hashtag", "direct message (DM)", "forwardlamak", "fenomen olmak", "chatleşmek" ve "trollelemek" gibi ifadeler, Türkçe kökenli olmayıp İngilizceden gelmektedir (Koç, 2020). Sosyal medya, kullanıcılar arasında sürekli bir iletişim akışı sağlayarak kendine özgü bir dilin evrimini tetiklemektedir.

Bu platformlarda ortaya çıkan İngilizce kökenli terimler, geleneksel Türkçe kelimelerin yanı sıra giderek yaygınlaşmakta ve dilin yapısal özelliklerini etkilemektedir. Örneğin, "tweet atmak" ve "sol frame" gibi ifadeler sıkça kullanılmaktadır (Yaman & Erdoğan, 2007). Sosyal medya aracılığıyla dilsel biçimlerin hızlı değişimi, yerel dillerin özgünlüklerini yitirme riskini taşımaktadır. Kullanıcıların Türkçe terimleri İngilizce versiyonlarıyla değiştirme eğilimleri, Türkçe'nin kültürel kimliğinden uzaklaşmasına yol açabilmektedir (Avcı ve Topçu, 2021). Özellikle sosyal medya kullanıcı adları ve elektronik posta adreslerinde Türk harflerinin kullanılmaması, Türkçe'nin uluslararası platformlardaki temsilinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Türkçedeki "ç, ş, ğ, ü" gibi karakterlerin yanı sıra, Fransızca'daki "é, à, ê" gibi harflerin de bu bağlamda kullanılmaması, bu durumun somut örnekleri arasında yer almaktadır (Yaman & Erdoğan, 2007). Bu bağlamda, Türkçe'nin uluslararası iletişimde yeterince temsil edilememesi, kültürel ve dilsel kimliğin sanal ortamlarda zayıflamasına ve bu durumun kullanıcılar açısından sosyal medya platformlarındaki etkileşimi olumsuz etkilemesine yol açmaktadır.

Sosyal medyanın hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, yalnızca günümüzdeki iletişim ve kültürel yapıları değil, gelecekte de bunların nasıl şekilleneceğini etkileyen bir durum haline gelmiştir. Yeni iletişim biçimlerinin ortaya çıkması, sosyal medyada kullanılan cümle yapılarını ve iletişim kodlarını da etkilemiştir. Kısa, hızlı ifadeler, emoji kullanımı ve kısaltmalar, sosyal medya dilinin temel özellikleri haline gelmiştir (Oruk, 2024).

Sosyal medyada iletişim, klasik dilde kullanılan uzun ve detaylı cümleler yerine, daha hızlı ve etkili olmak amacıyla kısa ve öz mesajlara dönüşmüştür. Bu dönüşüm, iletişimin

etkinliğini artırmak ve zaman kısıtlamalarına uyum sağlamak amacıyla, anlatım dilinde kısaltmalar, jargon ve argo kullanımıyla kendini göstermektedir. Özellikle karakter sınırlamaları doğrultusunda, kullanıcılar mesajlarını kısaltma ve kısaltılmış ifadeler aracılığıyla iletmeye yönelmişlerdir. Örneğin, “merhaba” yerine “mrb”, “güle güle” yerine “bye” gibi kısaltmalar yaygın olarak kullanılmaktadır.¹ Kullanıcılar arasında etkileşimi azaltan bu kısaltmalar, sadece iletişimi zorlaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda dijital kimliklerin ve toplumsal ilişkilerin de olumsuz bir yansıması haline gelmiştir.

Günümüzde, sosyal medya platformları ve çeşitli mesajlaşma uygulamaları içerisinde emojilerin kullanım amacı oldukça çeşitlidir ve iletişim süreçlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bireyler, sanal ortamda düşüncelerini, duygularını ve hislerini diğer kullanıcılarla paylaşırken, çeşitli emoji sembollerini kullanarak yeni ve etkileşimli bir iletişim dili geliştirmektedirler. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, yüz ifadeleri ve insan figürleri, doğa ve hayvan temaları, seyahat ve mekânlar, etkinlikler, yiyecek ve içecekler, semboller, nesnelere ve bayraklar gibi geniş yelpazedeki emoji seçeneklerine erişebilmekte ve bu sembollerini dijital iletişim süreçlerinde kullanabilmektedirler. Emojilerin dijital iletişimdeki entegrasyonu, mesajların güçlendirilmesine ve duyguların daha etkili iletilmesine olanak tanımakta ise de, bu durum çeşitli olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. (Onar & Karadağ, 2022).

İletişimde yaygın olarak kullanılan emojilerin işlevi, başlangıçta yazılı mesajlara samimiyet, duygu ve sıcaklık katmak amacıyla kullanılmasıyla sınırlı kalmışken, zamanla mesajların kendisinin yerini alan ve farklı kodlama sistemleri oluşturan semboller haline gelmiştir. Bu dönüşüm, emojilerin geleneksel anlamlarının ötesine geçerek, iletişimde yeni bir dil ve kodlama sistemi geliştirmesine neden olmuştur. Ancak, emojilerin mesaj iletimindeki bu yaygın kullanımı, bireylerin yazılı ifade becerilerinde zayıflamalara yol açabilmekte ve iletişimde dilsel yetkinliği olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca, beden dilini yansıtan emojilerin, tıpkı yüz ifadeleri ve jestler gibi, farklı kültürler ve ülkeler arasında değişen anlamlara sahip olması, iletişimde anlam karmaşalarının doğmasına zemin hazırlamaktadır. Ülkeler arasında ortak sembol ve anlamların kabul görmemesi ve bu durumun, şehirler ve kurumlar arasında bile ortak dil oluşturulmasında zorluklar yaşanırken, uluslararası düzeyde emojilerin anlamlarının standartlaştırılmaması kaçınılmazdır. Ayrıca, yapılan araştırmalar, temel sembol ve çizimlerin ötesinde, duygusal ifadeler içeren emojilerin, hedef kitlenin yaşına göre farklı anlamlar kazanabildiğini göstermektedir (Mete, 2020). Bu durum, emojilerin kültürel ve demografik faktörler göz önüne alınmadan kullanıldığında iletişimde anlam kaymalarına ve yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini ortaya koymaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, sosyal medyanın iletişim ve kültür üzerinde yarattığı etkilerin hem olumlu hem de olumsuz yönleri dikkate alınmalıdır. Teknolojinin ve dijital iletişimin hızlı gelişimi, iletişim biçimlerini, dil kullanımını ve kültürel etkileşimleri köklü bir şekilde değiştirmiştir. Bu değişimlerin olumlu yönleri arasında, farklı kültürler ve topluluklar arasında köprüler kurma, bilgiye ulaşımı hızlandırma ve küresel etkileşimi artırma gibi yönleri öne çıkarken, olumsuz yönleri ise dilsel ve kültürel kimliğin zayıflaması, yerel değerlerin erozyonu ve iletişimde anlam kaymalarıdır (Avcı & Topçu, 2019). Özellikle dildeki yabancı kelime ve kısaltmaların yaygınlaşması, yerel dillerin özgünlüğünü tehdit eder hale gelmiştir ve kültürel çeşitlilik üzerinde baskı oluşturmuştur. Ayrıca, emojilerin iletişimde artan rolü, yeni bir dil ve kodlama sistemi oluşturmakla birlikte, kültürler arası anlam farklılıklarını ve iletişim karmaşasını da beraberinde getirmektedir. Kısacası, teknolojik gelişmeler ve dijital iletişim,

¹ <https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/internet-ve-cepte-kullanilan-kisaltmalar-turkceyi-tehdit-ediyor-18952994>

kültürel yapılar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratarak, geleceğin iletişim ve kültür ortamlarının şekillenmesinde belirleyici olmaya devam edecektir.

SONUÇ

Günümüzün dijital medya ortamı, dil ve kültür ilişkisini yeniden yapılandırmakta olup, bu değişimlerin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale gelmektedir. Teknolojik gelişmeler, dilimize yeni kavramlar kazandırarak onu zenginleştirirken, aynı zamanda dilin özünü kaybetme riskiyle de karşı karşıya bırakmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın sağladığı kolaylıklar, kültürel etkileşimi artırsa da, geleneksel dil kullanımlarının zayıflamasını ve kültürel kimliklerin tehdit altına girmesini beraberinde getirmektedir. Kısa ve hızlı ifadelerin yaygınlaşması ile yabancı kökenli terimlerin artması, dilin zenginliğini azaltmakta ve soyut kültürel değerlerin kaybolmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, kültürel kimliklerin korunması için dilin bilinçli ve doğru kullanımı büyük önem taşımaktadır. Dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kültürün temel taşıyıcısıdır. Özellikle genç neslin yerine getirdiği rol, ana dillerinin korunmasında kritik öneme sahiptir. İngilizce gibi küresel dillerle olan aşırı etkileşim, yerel kültürlerin ve dillerin erozyonunu hızlandırma potansiyeli taşımaktadır. Bu durum, yalnızca dilin değil, aynı zamanda kültürel kimliğin de zarar görmesine yol açabilmektedir. Türk dili gibi zengin bir kültürel mirasa sahip dillerin sosyal medyada kaybolması, bu dillere sahip topluluklar için tehdit oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, dijital dönüşüm süreçlerinin sunduğu fırsatların yanı sıra, kültürel kimliğimizi koruma çabalarının da eşit derecede önem taşıdığı unutulmamalıdır. Özellikle, yabancı terimlerin ve kısaltmaların lisanlarımızda giderek artan yaygınlığı, yerel dillerin özgünlüğüne yönelik bir tehdit oluşturmakta ve kültürel çeşitliliğimiz üzerinde baskı yaratmaktadır. Ek olarak, emojilerin iletişimdeki artan önemi, yeni dil ve kodlama sistemlerinin evrimini tetiklerken, kültürler arası anlam farklılıkları ve iletişim karmaşıklığıyla ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, teknolojik gelişmeler ve dijital iletişim, kültürel dinamikler üzerinde iki yönlü bir etki yaratmaktadır; bu etkiler, olumlu ya da olumsuz biçimlerde ortaya çıkabilmekte ve gelecekteki iletişim ile kültürel ortamların şekillenmesinde belirleyici bir konum üstlenmektedir. Dijital dönüşümün sunduğu fırsatların bilinçli ve sorumlu bir biçimde değerlendirilmesi, kültürel çeşitliliğin ve dil zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasında temel öneme sahiptir. Bu bağlamda, dil ve kültür bütünlüğünün korunması, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilir bir kültürel mirasın şekillendirilmesinde belirleyici bir role sahip olacaktır.

KAYNAKÇA

- Alyılmaz, C. (2010). TEKNOLOJİ VE DİL. *Journal of Turkish Research Institute*(8).
- Avcı, N., & Topçu, D. (2019). KÜLTÜREL DEFORMASYONDA TEKNOLOJİNİN İZLERİ. *Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji*(31-32), 115-127.
- Avcı, N., & Topçu, D. (2021). SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT. *Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(1), 5-26. <https://doi.org/10.20493/birtop.860619>
- Dedeoğlu, G. (2016). *Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik*. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
- Eren, F. (2020). 18-30 yaş arası bireyler sosyal medya sonuçları ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemek. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.

- Hürriyet. Hürriyet. İnternet ve cepte kullanılan kısaltmalar Türkçe'yi tehdit ediyor: <https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/internet-ve-cepte-kullanilan-kisaltmalar-turkceyi-tehdit-ediyor-18952994> adresinden alındı (erişim tarihi: 17.07.2025).
- KIRIK, A. M., (2012). *Sosyal Medyada Gençlerin Dili Kullanımı ve Yozlaşma Problemi* . 1st International Symposium On Language And Communication: Research Trends and Challenges (pp.1017-1030). İzmir, Turkey
- Koç, N. E. (2020). Sosyal medya, katılımcı kültür ve kitle çevirisi. *RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*(Ö8), 905-927. <https://doi.org/10.29000/rumelide.822087>
- Mete, F. (2020). Emoji Kullanımının Türkçe İletişim Kurmaya Etkisi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(4), 1041-1048. <https://doi.org/10.16916/aded.767126>
- Onar, S., & Karadağ, Y. (2022). Sosyal Medyanın Etkili İletişim Dili: Emojiler. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(31),390-405.
- Oruk, İ. (2024). Sosyal Medya Dili Üzerine Eleştirel Bir Bakış. *Uluslararası Filoloji Bengü*, 4(2), 135-145. <https://doi.org/10.62605/ufb.1581242>
- Ölçekçi, H. (2020). Dijital İletişim ve Küresel Kültürel Etkileşimin Homojenleşme, Kutuplaşma ve Melezleşme Süreçleri. *İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi*, 2020(50), 146-163.
- Yaman, H., & Erdoğan, Y. (2007). İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri: Nitel Bir Araştırma. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 3(2), 237-249.
- Zeyrek, S. (2020). Dil-Kültür İlişkisi Doğrultusunda Yabancı Dil Öğretimi. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 3(2), 165-186.